

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, III-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING INSTITUTSIONAL TO'SIQLARI VA IQTISODIY OQIBATLARI	10
I. R. Berdikulova	
KIMYO SANOATINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA TARMOQ KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI	14
Onorboev Sh.M.	
A WEEKLY LOGISTICS-CONTROLLING SYSTEM FOR EXPORT SUPPLY CHAINS: CORRIDOR-LEVEL EVIDENCE FROM A TEXTILE EXPORTER.....	26
Mukhammadiyahaminova Shakhzoda Sherzodovna	
FOTOVOLTAIK-TROMBE DEVORI ASOSIDA HAVONI ISITISH, TOZALASH VA ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI INTEGRATSIYALASHNING ILMIY-METODIK TAHLILI.....	36
Rahimova Volida Karim qizi	
XAVFSIZ HAYOT TARZINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM VA TARBIYANING O'RNI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY MODEL.....	42
Nigmatjonov Sardor Abdumannobovich	
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	49
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	

РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Дониёрова Зухрабону Алишер кизи

PhD, Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Аннотация. Разработан концептуальный подход к совершенствованию методологии внедрения инновационных стратегий на предприятиях пищевой промышленности Республики Узбекистан. На основе систематизации научных подходов и анализа институциональной среды предложена поэтапная методология внедрения, включающая пять последовательных этапов: диагностику инновационной готовности, формирование стратегии, ресурсное обеспечение, реализацию и оценку результативности. Обоснована необходимость дифференциации методологических инструментов с учётом отраслевой специфики пищевой промышленности. Сформулированы практические рекомендации по адаптации методологии к условиям отечественных предприятий.

Ключевые слова: инновационная стратегия, методология внедрения, пищевая промышленность, инновационная готовность, промышленные предприятия, импортозамещение, цифровизация, Республика Узбекистан.

Abstract. A conceptual approach to improving the methodology for implementing innovation strategies at food industry enterprises in the Republic of Uzbekistan is developed. Based on the systematization of scientific approaches and an analysis of the institutional environment, a step-by-step implementation methodology is proposed, comprising five sequential stages: innovation readiness assessment, strategy development, resource provision, implementation, and performance evaluation. The necessity of differentiating methodological tools in accordance with the specific characteristics of the food industry is substantiated. Practical recommendations for adapting the proposed methodology to the conditions of domestic enterprises are formulated.

Keywords: innovation strategy, implementation methodology, food industry, innovation readiness, industrial enterprises, import substitution, digitalization, Republic of Uzbekistan.

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasi oziq-ovqat sanoati korxonalarida innovatsion strategiyalarni joriy etish metodologiyasini takomillashtirishga qaratilgan konseptual yondashuv ishlab chiqilgan. Ilmiy yondashuvlarni tizimlashtirish hamda institutsional muhitni tahlil qilish asosida innovatsion tayyorgarlikni diagnostika qilish, strategiyani shakllantirish, resurslar bilan ta'minlash, amalga oshirish va natijadorlikni baholash bosqichlarini o'z ichiga oluvchi joriy etish metodologiyasi taklif etilgan. Oziq-ovqat sanoatining tarmoq xususiyatlarini hisobga olgan holda metodologik vositalarni differensiallashtirish zarurligi asoslab berilgan. Metodologiyani mahalliy korxonalar sharoitiga moslashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion strategiya, joriy etish metodologiyasi, oziq-ovqat sanoati, innovatsion tayyorgarlik, sanoat korxonalari, import o'rmini bosish, raqamlashtirish, O'zbekiston Respublikasi.

ВВЕДЕНИЕ

Пищевая промышленность является одной из системообразующих отраслей экономики Республики Узбекистан, обеспечивающих продовольственную безопасность и формирующих значительную часть несырьевого экспорта. За период с 2017 по 2023 год объём производства в отрасли увеличился примерно на 40 %, а экспорт пищевой продукции вырос почти в 4,7 раза — с порядка 200 млн долларов США в 2017 году до 939 млн долларов США в 2023 году [1]. Вместе с тем доля пищевой промышленности в валовом внутреннем продукте страны за тот же период снизилась с 3,4 до 2,6 % [1], что свидетельствует о необходимости дальнейшего качественного и инновационного развития отрасли наряду с наращиванием объёмов производства.

Несмотря на приток инвестиций и расширение локального производства, зависимость внутреннего рынка от импортных продуктов питания и напитков остаётся существенной и оценивается в диапазоне от

30 до 50 % [2]. Данное обстоятельство определяет стратегическую значимость инновационного развития отрасли как инструмента импортозамещения и повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

Государственная политика Республики Узбекистан формирует благоприятную институциональную основу для инновационной трансформации промышленности. Стратегия инновационного развития на 2022–2026 годы предусматривает увеличение числа промышленно-производственных организаций, осуществляющих инновационную деятельность, с 613 до 2 250, а также трёхкратный рост количества субъектов инновационной инфраструктуры [3]. В действующих программах долгосрочного социально-экономического развития особое внимание уделяется внедрению кластерной модели «предприятие – вуз – научная организация» как механизма ускоренной коммерциализации научных разработок [4].

Однако практическая реализация инновационных стратегий на уровне отдельных предприятий пищевой промышленности требует дальнейшего совершенствования методического обеспечения. Существующие подходы носят преимущественно общепромышленный характер и не в полной мере учитывают специфику пищевого производства — короткие сроки годности продукции, высокие требования к безопасности, сезонность сырья и значительную чувствительность к потребительским предпочтениям. Целью настоящей статьи является разработка концептуального подхода к совершенствованию методологии внедрения инновационных стратегий на предприятиях пищевой промышленности с учётом отраслевой специфики и институциональных условий Республики Узбекистан.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Теоретические основы исследования инновационных стратегий восходят к работам Й. Шумпетера, рассматривавшего инновации как ключевой фактор экономического развития, и получили дальнейшее развитие в концепции конкурентных стратегий М. Портера, согласно которой устойчивое конкурентное преимущество формируется посредством целенаправленного стратегического позиционирования [5]. Современное понимание инновационной деятельности промышленных предприятий тесно связано с концепцией Четвёртой промышленной революции К. Шваба [6], а также с анализом влияния цифровых технологий на производственные процессы, представленным в работах Э. Бриньолфссона и Э. Макафи [7].

Методологические аспекты внедрения инноваций нашли отражение в стандартах Руководства Осло, разработанного ОЭСР и Евростатом, которое формирует единую систему понятий и индикаторов измерения инновационной деятельности [8]. Вопросы оценки инновационной готовности предприятий и формирования инновационного потенциала получили развитие в рамках ресурсного подхода к стратегическому управлению.

В отечественной научной литературе вопросы инновационного развития промышленных предприятий и оценки их инновационного потенциала рассматривались, в частности, в работах автора [9; 10], в которых анализировался уровень инновационного развития промышленных предприятий и обосновывалась роль искусственного интеллекта в инновационной трансформации предприятий Узбекистана. Вместе с тем целостная методология поэтапного внедрения инновационных стратегий, адаптированная к специфике пищевой промышленности, до настоящего времени не получила системного освещения, что определяет научную новизну настоящего исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование носит концептуально-теоретический характер и выполнено с использованием совокупности общенаучных методов: системного анализа, структурно-функционального подхода, концептуального моделирования и сравнительного анализа международного и отечественного опыта. Источниковую базу составили нормативно-правовые акты Республики Узбекистан, размещённые в Национальной базе данных законодательства (Lex.uz), аналитические и статистические материалы Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, методологические документы ОЭСР, а также научные публикации по проблематике инновационного менеджмента.

Предложенная методология построена по принципу логической этапности и представляет собой концептуальную рамку, подлежащую последующей эмпирической верификации на материалах конкретных предприятий отрасли.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Пятиэтапная методология внедрения инновационных стратегий

На основе систематизации научных подходов и анализа институциональной среды предлагается методология внедрения инновационных стратегий на предприятиях пищевой промышленности, включающая пять последовательных взаимосвязанных этапов. Содержание этапов, их основные задачи и ожидаемые результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Этапы методологии внедрения инновационных стратегий на предприятиях пищевой промышленности¹

Этап	Основные задачи	Ожидаемый результат
I. Диагностика инновационной готовности	Оценка инновационного потенциала, ресурсов и компетенций предприятия; выявление барьеров	Профиль инновационной готовности, карта барьеров
II. Формирование стратегии	Определение стратегических целей, выбор типа инноваций (продуктовых, процессных, организационных)	Документ инновационной стратегии с целевыми показателями
III. Ресурсное обеспечение	Привлечение финансирования, кадровое и технологическое обеспечение, развитие партнёрских связей	Сформированная ресурсная база и план финансирования
IV. Реализация	Пилотное внедрение, масштабирование и управление изменениями	Внедрённые инновации, адаптированные бизнес-процессы
V. Оценка результативности	Измерение экономического и технологического эффекта, корректировка мероприятий	Система показателей эффективности и решения о тиражировании

Принципиальное отличие предложенной методологии состоит в её циклическом характере: этап оценки результативности (V) формирует обратную связь, инициируя новый цикл диагностики и тем самым обеспечивая непрерывность инновационного процесса. Это соответствует современному пониманию инновационной деятельности как постоянного, а не разового процесса.

Учёт отраслевой специфики пищевой промышленности

Применение универсальной методологии без учёта отраслевых особенностей может ограничивать её практическую эффективность. Пищевая промышленность характеризуется рядом специфических факторов, которые должны быть интегрированы в методологию на каждом этапе: ограниченные сроки годности продукции и связанные с этим требования к логистике и упаковке; повышенные требования к безопасности и качеству, регулируемые техническими регламентами; сезонность и колебания качества сельскохозяйственного сырья; высокая чувствительность спроса к потребительским предпочтениям и тенденциям здорового питания.

С учётом указанных факторов на этапе диагностики (I) приоритетное значение приобретает оценка технологической гибкости производства, а на этапе формирования стратегии (II) – выбор между продуктовыми инновациями (новые виды продукции, функциональные продукты, импортозамещающий ассортимент) и процессными инновациями (энергоэффективность, цифровой контроль качества, автоматизация). Именно продуктовые инновации, ориентированные на импортозамещение, представляются перспективным направлением в условиях значительной доли импорта на внутреннем рынке [2].

Цифровизация как сквозной инструмент методологии

Цифровые технологии, включая инструменты предиктивной аналитики и искусственного интеллекта, выступают сквозным инструментом, повышающим результативность каждого этапа методологии: от анализа данных на этапе диагностики до прогнозирования спроса и контроля качества на этапе реализации. Государственная поддержка цифровизации, отражённая в стратегических и программных документах [4], создаёт благоприятные условия для интеграции цифровых решений в инновационные процессы предприятий пищевой промышленности. Детальная проработка цифрового инструментария методологии является предметом отдельного исследования.

1 Источник: составлено автором.

Предложенная методология обладает рядом отличительных характеристик. Во-первых, она объединяет стратегический и операционный уровни управления инновациями, обеспечивая переход от формулирования стратегии к её практической реализации через чётко определённую последовательность этапов. Во-вторых, методология носит циклический характер, что соответствует природе инновационной деятельности как непрерывного процесса. В-третьих, методология предусматривает дифференциацию инструментов с учётом отраслевой специфики, что повышает её прикладную значимость для предприятий пищевой промышленности.

Реализация предложенной методологии предполагает наличие ряда условий: управленческой заинтересованности и стратегического видения руководства предприятия; доступа к финансовым ресурсам, в том числе посредством механизмов государственной поддержки и кластерного взаимодействия [3; 4]; формирования кадрового потенциала, обладающего необходимыми компетенциями. Особенностью настоящего исследования является его концептуальный характер: предложенная методология ориентирована на последующую эмпирическую верификацию на материалах конкретных предприятий отрасли, что определяет перспективные направления дальнейших исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование позволило разработать концептуальный подход к совершенствованию методологии внедрения инновационных стратегий на предприятиях пищевой промышленности Республики Узбекистан. Основные выводы исследования заключаются в следующем.

Во-первых, инновационное развитие пищевой промышленности приобретает стратегическое значение в условиях изменения доли отрасли в валовом внутреннем продукте при сохраняющейся значительной зависимости внутреннего рынка от импортной продукции, что обуславливает актуальность продуктовых инноваций импортозамещающей направленности.

Во-вторых, предложена пятиэтапная циклическая методология внедрения инновационных стратегий, включающая диагностику инновационной готовности, формирование стратегии, ресурсное обеспечение, реализацию и оценку результативности с обеспечением обратной связи между завершающим и начальным этапами.

В-третьих, обоснована необходимость дифференциации методологических инструментов с учётом отраслевой специфики пищевой промышленности, а также подтверждена целесообразность использования цифровых технологий и искусственного интеллекта в качестве сквозного инструмента повышения результативности на всех этапах внедрения инновационных стратегий.

Перспективы дальнейших исследований связаны с эмпирической верификацией предложенной методологии на материалах предприятий пищевой промышленности Узбекистана, а также с детальной разработкой цифрового инструментария и системы показателей оценки результативности внедрения инноваций.

Список использованной литературы

1. Инфографика: развитие пищевой промышленности Узбекистана в 2017–2023 годах // Review.uz. – URL: <https://review.uz> (дата обращения: 12.06.2026).
2. Центральноеазиатский аппетит: Казахстан и Узбекистан превращаются в новые центры пищевой индустрии // Retail.ru. – 2026. – URL: <https://www.retail.ru> (дата обращения: 12.06.2026).
3. Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022–2026 годы: Указ Президента Республики Узбекистан // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. – URL: <https://lex.uz>.
4. Porter M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. – New York: Free Press, 1980. – 396 p.
5. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. – Geneva: World Economic Forum, 2016. – 198 p.
6. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. – New York: W.W. Norton & Company, 2014. – 320 p.
7. OECD, Eurostat. Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. 4th ed. – Paris: OECD Publishing, 2018. – 256 p.
8. Дониёрова З.А. Анализ общего уровня инновационного развития промышленных предприятий // Aktuar Moliya va Buxgalteriya Hisobi Ilimiy Jurnal. – 2024. – Т. 4, № 3. – С. 432–438.
9. Donyorova Z.A. The Role of Artificial Intelligence in Driving Innovation Transformation of Enterprises in Uzbekistan // Raqamli Iqtisodiyot Ilimiy-Elektron Jurnal. – 2025. – № 11.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100